

Museum mit Aussicht

Zur Qualität von Museumswebseiten

Was hat das WWW verändert?

- **Ausstellen**
 - Dauerausstellung
 - Sonderausstellungen
 - Leihgaben
- **Vermitteln**
 - Führungen
 - Publikationen
 - Kataloge
 - Sachbücher
 - audio-visuelle Medien
 - Forschungsergebnisse
 - museums-pädagogische Materialien
 - ...
- **globales Publikum für online-**
 - Ausstellungen
 - Kataloge
 - Publikationen
 - museumspäd. Materialien
- **alle Informationen vernetzbar → darstellbar**
 - Kulturgeschichte der Menschheit
 - Beziehungen zwischen Natur und Kultur
 - Quellen und ihre Auswertung
- **potentiell aktive „Besucher“ (Nutzer)**
 - Web 2.0
 - „Neue Medien“
 - Smartphones ...
 - User generated content

Was bieten die Museen?

Portal (Informatik)

- Anwendungssystem mit Integration von
 - Anwendungen
 - Prozessen
 - Diensten
- Funktionen z.B.
 - Personalisierung
 - Navigation
 - Benutzerverwaltung
 - koordinierte Suche
 - einheitliche Präsentation von Informationen

vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Portal_%28Informatik%29

Portal mit vielen Türen?

November 2015

EVA Berlin 2015
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234233>

Museumsportale

- Integration
 - ✓ Grunddaten
 - ? Anwendungen
 - ? Prozessen
 - ? Diensten
- Funktionen
 - ? Personalisierung
 - ? Navigation
 - ? Benutzerverwaltung
 - ✓ koordinierte Suche
 - ✓ einheitliche Präsentation von Informationen

Beispiele

DREI UNIVERSALMUSEEN UND EIN SPEZIALMUSEUM

November 2015

EVA Berlin 2015
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234233>

British Museum

The screenshot shows a web browser window displaying the British Museum's online collection page for a bottle. The browser's address bar shows the URL: www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=217225&partId=1. The page header includes the British Museum logo and navigation links such as 'Visiting', 'What's on', 'Explore', 'Research', 'Learning', 'About us', 'Membership', 'Support us', 'Channel', 'Blog', and 'Shop'. A search bar is located in the top right corner.

The main content area is titled 'Collection online' and features a search bar with the text 'Search the collection' and a red 'Search' button. Below the search bar, there is a checkbox for 'Images only' and a link for 'Advanced search options'.

The object details are as follows:

- Object type:** bottle
- Museum number:** 1965.0728.8
- Description:** Bottle (corroded, black scaly). Made of glass (light bubbly, iridised, greenish-gold).
- Culture/period:** Islamic
- Materials:** glass
- Location:** Not on display
- Conservation:** See treatments
- Acquisition date:** 1965
- Department:** Middle East
- Registration number:** 1965.0728.8

A photograph of the bottle is shown on the right side of the page. The bottle is a small, rounded vessel with a short neck, made of a light-colored, iridised glass that appears aged and possibly corroded. It is set against a dark background.

November 2015

EVA Berlin 2015
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234233>

Louvre

The screenshot shows a web browser displaying the Louvre Museum's website. The URL is www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/vase-name-ayyubid-sultan-salah-al-din-yusuf-known-barberini-vase. The page features a navigation bar with links for 'PLAN YOUR VISIT', 'ACTIVITIES & TOURS', 'EXHIBITIONS & EVENTS', 'COLLECTION & LOUVRE PALACE', 'LEARNING ABOUT ART', and 'SUPPORT THE LOUVRE'. The main content area is titled 'Work' and 'Vase with the name of Ayyubid sultan Salah al-Din Yusuf, known as the "Barberini vase"'. It includes a large image of the vase, a technical description, and a section for 'Islamic Art' with a sub-section for 'Political Recomposition and Birth of the Sultanates (1000-1250)'. The vase is a copper alloy, hammered, repoussé, chased and inlaid with silver and black paste, with a height of 46 cm and a maximum diameter of 36 cm. It was part of the Former Barberini collection, purchased in 1899 (OA 4090).

November 2015

EVA Berlin 2015
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234233>

The Metropolitan Museum of Art

The screenshot displays the Metropolitan Museum of Art's online collection page for a bookbinding. The browser address bar shows the URL www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/448906. The page header includes the museum's name and navigation links: Visit, Exhibitions, Collection, Events, Learn, Research, Give and Join, About the Museum, Blogs, and Shop. A search bar is located in the top right corner.

The main content area features the title "The Collection Online" and a search bar labeled "Search The Collection Online". Below this is a large image of an open book with intricate, stamped and gilded leather covers. To the right of the image, the following details are provided:

- Bookbinding**
- Date:** first half 14th century
- Geography:** Egypt or Syria
- Culture:** Islamic
- Medium:** Leather; stamped and gilded
- Dimensions:** H. 10 in. (25.4 cm) W. 7 3/4 in. (19.7 cm)
- Classification:** Codices
- Credit Line:** Rogers Fund, 1933
- Accession Number:** 33.14

Below the image, there are social media sharing options (GASCI, MyMet, Share, Permalink) and a section for "ADDITIONAL IMAGES (3)". At the bottom, the "OBJECT INFORMATION" tab is selected, showing the "Provenance" section with the text: "[Kirkor Minassian, New York, until 1933; sold to MMA]".

Corning Museum of Glass

The screenshot shows a web browser window with the URL www.cmog.org/artwork/pitcher-animals-and-birds. The page title is "CORNING MUSEUM OF GLASS". The navigation menu includes "VISIT", "COLLECTION", "GLASSMAKING", "RESEARCH", "PROGRAMS", "GET INVOLVED", and "SHOP". The main heading is "Pitcher with Animals and Birds". Below the heading is a large image of the pitcher, which is a glass vessel with a handle and a spout, decorated with a scene of animals and birds. To the right of the image are several smaller thumbnail images and a "PRINT" icon. Below the image, the "OBJECT NAME" is "Pitcher with Animals and Birds". The "ACCESSION NUMBER" is "59.1.489". The "PLACE MADE" is "perhaps Iran". The "DIMENSIONS" are "Overall H: 17.1 cm, Diam (max): 10.7 cm; Rim H: 17.1 cm, Diam: 8.7 cm". The "LOCATION" is "On Display". The "DATE" is "975-1025". The "CREDIT LINE" is "Fragment lent by the Staatliche Museen zu Berlin - PreuBischer Kulturbesitz Museum für Islamische Kunst". There is a "SAVE TO MY COLLECTION" button next to the accession number.

Pitcher with Animals and Birds

OBJECT NAME
Pitcher with Animals and Birds

ACCESSION NUMBER
59.1.489

PLACE MADE
perhaps Iran

DIMENSIONS
Overall H: 17.1 cm, Diam (max): 10.7 cm; Rim H: 17.1 cm, Diam: 8.7 cm

LOCATION
On Display

DATE
975-1025

CREDIT LINE
Fragment lent by the Staatliche Museen zu Berlin - PreuBischer Kulturbesitz Museum für Islamische Kunst

November 2015

EVA Berlin 2015
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234233>

Beispiele

EIN MUSEUMSOBJEKT IN VIER PORTALEN

November 2015

EVA Berlin 2015
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234233>

Staatliche Museen zu Berlin

SMB-digital | Poloreiterflasche... x

www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1525443&viewType=detailView

Suchen

Staatliche Museen zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz

DE | EN |

SMB-digital
Online-Datenbank der Sammlungen

| Home | Die Sammlungen | Erweiterte Suche | Portfolio |

SCHNELLSUCHE ALLE SAMMLUNGEN

AN SICHT: DETAIL

1 VON 1

Poloreiterflasche
Flasche (Gefäß)

um 1300
Datierung engl.: c. 1300
Dynastie - dt.: Mamluken
Dynastie - engl.: Mamluks
Herkunft (Allgemein): Ägypten (Land)
Herkunft (Allgemein): Syrien (Land)

transparentes honigfarbenes Glas, formgeblasen, rote, weiße, gelbe, grüne, hell- und dunkelblaue Email- und Goldbemalung
Höhe: 28,5 cm
Durchmesser: 19 cm
Durchmesser: 4,3 cm Rand

Ident.Nr. I. 2573
Sammlung: Museum für Islamische Kunst

© Foto: Museum für Islamische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
Fotografin: Johannes Kramer

Zum Portfolio hinzufügen

Link zum Versenden
<http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=Ex>

Beschreibung

Im Zentrum dieser bauchigen Glasflasche steht der großflächig umlaufende, in Email- und Goldfarben gemalte Reiterfries am Körper der Flasche. Dieser findet sein Gegengewicht in einem goldgrundigen, formelhaften Schriftband am zylindrischen Flaschenhals. Beide Friese werden nach unten durch ein schmales, goldfarbenes Flechtband begrenzt. Die Schulter ist fast unabhängig mit filigraner Goldmalerei in Form eines Tierfrieses mit

November 2015

EVA Berlin 2015
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234233>

SPK digital

The screenshot shows a web browser window displaying the SPK digital website. The page title is "Detail - SPK-Digital". The URL is "www.spk-digital.de/showDetail.html?id=~/bam/museum/smb/isl/00014594". The page features a dark blue header with the SPK digital logo and the text "Stiftung Preußischer Kulturbesitz". Below the header is a navigation menu with four items: "SUCHE", "THEMEN", "BESTÄNDE", and "ÜBER SPK DIGITAL". On the left side, there is a sidebar with links: "Startseite", "Einfache Suche", "Erweiterte Suche", "Suchergebnis", "Merkliste", and "Suchhistorie". The main content area has a search bar with the text "Suche in allen Beständen" and a search button. Below the search bar, there is a checkbox for "Nur Digitalisate" and a dropdown menu for "Sortierung" set to "Relevanz". The main title of the page is "Poloreiterflasche". Below the title, there is a list of metadata fields: "Inventarnummer" (I. 2573), "Datierung" (um 1300), "Ausmaße" (Gefaß Höhe 28 x 19 cm Durchmesser), "Fotograf" (Arna Psille), "Herstellungsort" (Syrien), "Material/Technik" (Glasflasche mit Malerei / Emaille und Gold auf Glas), "Systematik" (Kulturgeschichte / Kunsthandwerk / Glasgefäße), "Schlagwort" (Farbe, Flasche, Glas, syrisch, Gefäß, Ornament, Dekor, Sport, Reiten, Pferd, Reiter, Reitsport, Polo, Islam), and "Herkunftsinstitution" (Museum für Islamische Kunst). There are also links for "zum Objekt" and "Museum für Islamische Kunst / Poloreiterflasche". At the bottom of the page, there are two buttons: "zurück zur Liste" and "Drucken". A Creative Commons license notice is visible at the bottom left, and a copyright notice "© 2015 Stiftung Preußischer Kulturbesitz" is at the bottom center. A footer with links for "SPK-Hauptseite", "Sitemap", "Datenschutzhinweis", "FAQ", "Kontakt", and "Impressum" is at the bottom right.

November 2015

EVA Berlin 2015
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234233>

Museum with no frontiers

The screenshot shows a web browser displaying the 'Discover Islamic Art' website. The URL is www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;de;Mus01;33;de. The page features a navigation menu with options like 'Permanent Collection', 'Database', 'Exhibitions', and 'Artistic Introduction'. The main content area is titled 'DATABASE' and displays the details for a 'Poloreiterflasche' (Mamluk glass bottle). The details include:

- Name des Objektes:** Poloreiterflasche
- Museum:** Museum für Islamische Kunst, Berlin, Deutschland
- Ursprünglicher Eigentümer:** Graf F. von Pourtalès, St. Petersburg
- Museum Inventarnummer:** I. 2573
- Maße:** Höhe 28 cm Durchmesser 19 cm
- Material(en) / Technik(en):** Glas, emailiert und vergoldet.
- Datierung des Objektes:** um 700 / um 1300
- Periode / Dynastie:** Mamluken
- Herkunft:** Syrien oder Ägypten.
- Beschreibung:** Die Poloreiterflasche ist das einzige vollständig erhaltene Beispiel der mamlukischen Glaskunst mit einem Fries nach rechts sprengender Reiter, von denen einer einen Poloschläger halt. Das Polospiel war bei den Mamluken-Herrschern sehr beliebt.

November 2015

EVA Berlin 2015
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234233>

Deutsche Digitale Bibliothek

The screenshot shows a web browser window displaying the entry for 'Poloreiterflasche' on the Deutsche Digitale Bibliothek website. The page includes a search bar, navigation menu, and a detailed description of the object. The object is a glass vessel with a bulbous body and a narrow neck, decorated with a frieze of riders and animals. The description provides historical context and technical details.

Poloreiterflasche

Objektbezeichnung: Glas; Flasche (Gefäß)

Objektbeschreibung: Im Zentrum dieser bauchigen Glasflasche steht der großflächig umlaufende, in Email- und Goldfarben gemalte Reiterfries am Körper der Flasche. Dieser findet sein Gegengewicht in einem goldgründigen, formelhaften Schriftband am zylindrischen Flaschenhals. Beide Friese werden nach unten durch ein schmales, goldfarbenes Flechtband begrenzt. Die Schulter ist fast vollständig mit filigraner Goldmalerei in Form eines Tierfrieses mit Jagdhunden und Hasen ausgefüllt. Die zwölf galoppierenden Reiter, von denen nur einer tatsächlich einen Polostab trägt, spiegeln die Pferdesportbegeisterung der in Ägypten und Syrien herrschenden Mamluken (ca. 1250–1517) wider. Die drei roten, fünfblättrigen Rosetten auf der Schulter der Flasche weisen auf die zu dieser Zeit im jemen herrschenden Rasuliden als Auftraggeber. Die 'Poloreiterflasche' ist in ihrer Form, ihrem guten Erhaltungszustand und Dekor einzigartig. Angeblich soll sie in China aufbewahrt worden sein. Auf der in einer Form angeblasenen Flasche wurde mit einem Pinsel farbiges, fein gemahlenes, mit Öl vermisches Glas bzw. Mineralien dünn auf die Oberfläche aufgetragen. Danach wurde das Stück wieder erhitzt, bis die Farben auf der Glasoberfläche aufschmolzen, die Form der Flasche sich aber nicht veränderte – ein Vorgang, der eine große Beherrschung der Brennöfen voraussetzt. Die Ursprünge der Emailtechnik in Syrien, ihre Herstellungsorte sowie die Weiterentwicklung in Syrien und Ägypten sind noch nicht befriedigend erforscht.

Material/Technik: honigfarbenes Glas mit rot konturierter rotes, weißer, gelber, grüner, hell- und dunkelblauer Email- und Goldbemalung

Maße: Höhe: 28,5 cm
Durchmesser: 19 cm
Durchmesser: 4,3 cm Rand

Ereignis: Herstellung

(wo): Herkunft (Allgemein): Ägypten; Herkunft (Allgemein): Syrien

(wann): um 1300

Bezug (was): Polo

Standort: Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin

Inventarnummer: I. 2573

Rechtliche Information: Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin

Rechtsstatus: Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland

Poloreiterflasche
Foto: Johannes Kramer
© Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin

November 2015

EVA Berlin 2015
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234233>

europaeana

The screenshot shows a web browser window displaying the Europeana portal. The address bar shows the URL: www.europeana.eu/portal/record/2023828/eMuseumPlus_service_ExternaInterface_module_collection_objectId_1525443.html. The page title is "Poloreiter"-Flasche. The main content area displays the following information:

- Alternativer Titel:** Glas
- Geographische Abdeckung:** Herkunft (Allgemein): Syrien oder Ägypten [Production]
- Erstellungsdatum:** um 1300
- Format:** Höhe x Durchmesser: 28 x 19 cm; Glas, Email- und Goldmalerei
- Themenwolke:** Polo
- Kennung:** Ident.Nr. I. 2573 [Metadata]
- Rechte:** Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin
- Quelle:** Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin
- Datenlieferant:** SMB-digital
- Bereitgestellt über:** Linked Heritage
- Providing country:** Germany

Other items you may be interested in:

Vernetzung?

■ Vergleichbarkeit

- ⊖ – Georeferenzierung
- ⊖ – Normvokabular mit klaren oder vergleichbaren Definitionen
- ⊖ – standardisierte Aufbereitung von Informationen

■ Vernetzung mit anderen Webseiten

- ⊖ – zeitliche und regionale Einordnung
- ⊖ – Typ des Objekts
- ⊖ – Herstellung
- ⊖ – Ikonographie
- ⊖ – Vergleichsstücke in anderen Museen

Grundlagen

- seit 2006: ISO–Standard CIDOC–Conceptual Reference Model (CIDOC–CRM)
- Werkzeuge und Methoden
 - Normdaten
 - Resource Description Framework (RDF)
 - Web Ontology Language (OWL)

British Museum

Statements in which the resource exists as a subject

Predicate	Object
rdf:type	scrm:E22_Man-Made_Object
scrm:P45_consists_of	thes:x10879
bmo:PY_has_main_representat...	http://www.britishmuseum.org/collectionimages/AN01275/AN01275897_001_L.jpg
scrm:P52_has_current_owner	thesIdentifier:the-british-museum
scrm:P50_has_current_keeper	thesIdentifier:the-british-museum http://collection.britishmuseum.org/d/thes:auti:department/W
scrm:P1_is_identified_by	http://collection.britishmuseum.org/object/RRM13517/codex0 http://collection.britishmuseum.org/object/RRM13517/rago
scrm:P24_changed_ownership...	http://collection.britishmuseum.org/object/RRM13517/acquisition
bmo:PY_object_type	thes:x5573
bmo:PY_display_wrap	Acquisition date : 1965 ...

■ Verknüpfungen (markiert) mit dem CIDOC–CRM–kompatiblen Erlangen CRM/OWL

- Voraussetzung für weitgehende und auf Standards beruhende Verknüpfungen

Getty Research Institute

Predicate	Object
rdfs:type	gvp:Concept
rdfs:seeAlso	http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND&note=&subjectid=300076155
dcterms:created	1988-01-01T00:00:00
dcterms:modified	1993-03-22T00:00:00, 2001-07-26T22:01:33, 2010-04-23T02:40:18, 2010-04-23T02:40:19, 2011-01-07T10:43:18
skos:changeNote	aat_rev_5000037350, aat_rev_5000037351, aat_rev_5001101070, aat_rev_5001101071, aat_rev_5002355311, aat_rev_5002355318, aat_rev_5002562206
gvp:parentString	Islamic religious building features, religious building features, <architectural elements by building type>, architectural elements, <components by specific context>, components (objects), Components (hierarchy name), Objects Facet
gvp:parentStringAbbrev	Islamic religious building features, religious building features, ... Objects Facet
gvp:displayOrder	3
xl:prefLabel	aat_term_1000076155-en, aat_term_1000076155-es, aat_term_1000076155-ru
xl:altLabel	aat_term_1000287255-en, aat_term_1000287255-es, aat_term_1000287255-ru, aat_term_1000435356-es
gvp:broaderGeneric	aat_300003618
gvp:broaderPreferred	aat_300003618
gvp:prefLabelGVP	aat_term_1000076155-en
skos:inScheme	aat
skos:scopeNote	aat_scopeNote_42225, aat_scopeNote_80697
dcterms:contributor	aat_contrib_10000000, aat_contrib_10000131, aat_contrib_10000205
dcterms:source	aat_source_2000052373

- RDF– Beschreibungen der Normdaten
- ABER: ohne Verknüpfung mit übergreifender Ontologie (z.B. CIDOC–CRM)
 - nicht ohne weiteres zu anderen Normdaten in Beziehung zu setzen

Bilanz

- statt
 - Informationsvernetzung
 - Re-Kontextualisierung durch
 - Integration von Normdaten
 - Fremddaten
 - Entwicklung neuer Sichtweisen durch differenzierte Recherche
- Abbildung herkömmlicher Erschließung durch
 - Museumsführer
 - Bestandskatalog
 - Kritischen Katalog (vertiefende Studien)
 - Sonderausstellung
- Bienert, Andreas: *Web Museen und Las Vegas*
In: Engelbert, A. (Hrsg.): Updates: visuelle Medienkompetenz. Würzburg 2002, S. 125–135
- 14 Jahre WWW
 - 1993 Browser
 - 1995 Wiki
 - 2002 Soziale Software
 - 2007 Linked Open Data
- 13 Jahre Museen
 - 2002–2015

Danke

Kommentare und Zusammenarbeit (MuseumsWiki)
Qualität von Museumswebseiten

Inhalt

- Was hat das WWW verändert?
- Was bieten die Museen?
 - Portal (Informatik)
 - Portal mit vielen Türen?
 - Museumsportale
- Drei Universal Museen und ein Spezialmuseum (Beispiele)
 - British Museum
 - Louvre
 - The Metropolitan Museum of Art
 - Corning Museum of Glass
- Ein Museumobjekt in vier Portalen (Beispiele)
 - Staatliche Museen zu Berlin
 - SPK digital
 - Museum with no frontiers
 - Deutsche Digitale Bibliothek
 - europaena
- Vernetzung?
 - Grundlagen
 - British Museum
 - Getty Research Institute
- Bilanz

Abbildungsnachweis

- Door to San Pedro Claver Cathedral Cartagena
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:035_Door_to_San_Pedro_Claver_Cathedral_Cartagena.JPG?uselang=de
David Shankbone (Eigenes Werk) [CC BY 3.0
(<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0>)], via
Wikimedia Commons
- Adventskalender
Quelle: <https://pixabay.com/de/adventskalender-t%C3%BCrchen-golden-525684>
CC0 / Public Domain
- Alle anderen Abbildungen und Bearbeitungen (außer
Bildschirmkopien)
© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)
Lizenz: [Namensnennung – Weitergabe unter gleichen
Bedingungen 4.0 International
\(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Lizenz / License

- Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- Diese Datei ist **nicht** gemeinfrei und die Verwendung über die Lizenzbedingungen hinaus ist eine Urheberrechtsverletzung.
- Als Rechtenachweis ist anzugeben:
 - Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
 - This file is **not** in the public domain and use of this file outside of the licensing terms is a copyright violation.
 - Please credit authorship as follows:

© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)

© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)

